

JISMONIY TARBIYA VA SPORT DARSLARIDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Axmadaliyev Yursinali

Fargʻona viloyati Fargʻona tumani 61- maktab

jismoniy tarbiya oʻqituvchisi

Annotatsiya: Maqolada jismoniy tarbiya va sport darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati, dunyoqarash hamda tafakkur koʻlamini hosil qilish, jismoniy, maʼnaviy va axloqiy sifatlarni shakllantirish boʻyicha ayrim tavsiyalar berilgan, muhokama qilingan.

Kalit soʻzlar: sport, pedagogik texnologiyalar, uslublar, mezonlar, amaliy darslar.

Mustaqil Oʻzbekiston Respublikasida shakllanayotgan milliy istiqlol gʻoyasi Respublika Konstitutsiyasida eʼtirof etilgan insonparvar, demokratik, huquqiy davlat va jamiyatni barpo etish, shuningdek, ijtimoiy-iqtisodiy hamda madaniy rivojlanishning yuqori bosqichlariga koʻtarish, jahon hamjamiyati safidan munosib oʻrin egallashga yoʻnaltirilgan ezgu maqsadlarni amalga oshirishga xizmat qiladi. Ushbu maqsadlarning ijobiy natijaga ega boʻlishi, eng avvalo, yosh avlodga ilmiy bilimlar asoslarini puxta oʻrgatish, ularda keng dunyoqarash hamda tafakkur koʻlamini hosil qilish, jismoniy, maʼnaviy va axloqiy sifatlarni shakllantirish borasidagi taʼlimiy-tarbiyaviy ishlarni samarali tashkil etishga bogʻliqdir. Zero, yurtning porloq istiqbolini yaratish, uning nomini jahonga keng yoyish, ulugʻ ajdodlar tomonidan yaratilgan milliy-madaniy merosni jamiyatga namoyish etish, ularni boyitish, mustaqil Oʻzbekiston Respublikasining rivojlangan mamlakatlar qatoridan joy egallashini taʼminlash yosh avlodni xar tomonlama komil inson hamda malakali mutaxassis qilib tarbiyalashga bogʻliqdir.

O‘qituvchilar o‘qitish uslublarini mujassamlashtirgan holda, mashg‘ulotlar o‘tkazishga tayyorlanishi, o‘quv rejasi va dasturlarini metodologiyasini ochib berishi lozim. Biroq, shuni unutmaslik lozimki, o‘qitish va o‘rgatish jarayonlarini boshqarish, mavjud o‘quv vositalaridan samarali foydalanish va o‘quv mashg‘ulotarida o‘quvchilarga imkon qadar manfaatli bo‘lishini ta‘minlash va shu kabi boshqa ko‘pgina vazifalar o‘qituvchining zimmasiga to‘liq yuklatiladi. Fanlarni o‘qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish; o‘qituvchi o‘qitish va o‘rgatish, shuningdek, mavjud imkoniyat va sharoitlardan unumli foydalanish uchun mas‘ul shaxs hisoblanadi. Bu vazifani bajarish uchun o‘qituvchi o‘qitish jarayoni hamda o‘qitiladigan fanlarning ilmiy va texnik jihatlarini to‘liq bilishi lozim. Bundan maqsad shuki, o‘qitish uslubi shunday yo‘lga qo‘yilsinki, bunda o‘quvchilar o‘qitilayotgan fanni to‘liq o‘zlashtira olishsin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

O‘qitish usullarining o‘quvchilar talabiga mos kelishini aniqlashda o‘qituvchi o‘z dasturining quyidagi oltita asosiy tarkibiy qismini hisobga olishi zarur:

1. Rejalashtirish 4.Faoliyatlar
2. Imkoniyat va sharoitlar 5.Teskari aloqa
3. Uslublar 6.Nazorat

O‘qitish uslubini aniqlash yo‘llaridan biri bu yuqorida keltirilgan oltita omilning har biriga tegishli bo‘lgan savollar ro‘yxatini tuzishdir. Ta‘kidlash joizki, har bir tarkibiy qism talablarining to‘liq bajarilishini ta‘minlash hamda unga amal qilish tanlangan o‘qitish uslubining samaradorligini oshiradi.

Rejalashtirish; O‘qitish uslubi quyidagilarni o‘z ichiga oladi, ya‘ni:

- malakalar va ko‘zlangan asosiy maqsadlar tahlili;
- guruh tarkibi;
- zarur bo‘lgan malakalar;
- o‘rganilishi lozim bo‘lgan fanlar;
- o‘rganishga ruhlantiruvchi omillar;
- o‘rganish turlari va imkoniyatlari;
- o‘quv material va uning zamonga mosligi;

muammolarni aniqlash va echimlarni topishda tajribalarni umumlashtirish zarurati;

– o‘quv materialini taqdim etish usullariga bo‘lgan ehtiyoj;

Yuqorida aniqlangan mezonlar asosida mos keladigan o‘qitish va o‘rgatish dasturini ishlab chiqish uchun o‘qituvchi quyidagilarga qodir bo‘lishi lozim:

– haqiqatda mavjud o‘rgatish malakalariga ega bo‘lish;

– o‘quvchilarning bilim darajasini baholash uchun o‘rnatilgan me‘yorlarni aniqlash mezonini tushuntirib berish;

– o‘quvchilarga o‘qitish uslublarining mosligini aniqlash.

NATIJALAR

Jismoniy tarbiya va sport darslarida o‘qitish uslublarini mujassamlashtirgan holda, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash samaradorligini oshirish metodi va vositalarini bilishni taqozo etadi. Hozirgi kunda barcha pedagoglar singari jismoniy tarbiya o‘qituvchilariga ham darslarni zamonaviy pedagogik talablar asosida tashkil etish, darsga innovatsion yondashuvni, o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga o‘rgatishni dars davomida shakllantirish kabi ilg‘or pedagogik texnologiyalardan foydalanishni talab etadi.

Interfaol metod – ta‘lim jarayonida o‘quvchilar hamda o‘qituvchi o‘rtasidagi faollikni oshirish orqali o‘quvchilarni jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlarida, bilimlarni o‘zlashtirishini faollashtirish, shaxsiy sifatlarini

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Piraxunova F.N., Nazirov A.X. O‘qitishning yangi pedagogik texnologiyalari. Uslubiy qo‘llanma. –T.: —IQTISOD-MOLIYA|. 2008, 3-48 bet.

2.O‘zbekiston Respublikasida Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi. —O‘zbekiston, Toshkent, 1997 -yil.

3.O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2000 yil 16- oktyabrdagi “Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim davlat standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori.

4.O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006 yilda mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2007 yilda iqtisodiy

islohotlarni chuqurlashtirishning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan majlisi materiallaridan — O‘zbekiston ovozi gazetasi, 2007 y 12- fevral.